

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Н.Т.Тилабов

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASINING БЮДЖЕТ СИЁСАТИНИНГ ЎЗИГАХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL